

TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi Akademik
litseyning 1-bosqich 14-guruh o‘quvchisi To‘rayeva
Zahro Izzat qizi

YANGI TAHRIRDAGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA SUD HOKIMIYATINING O‘RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida sud hokimiyatining o‘rni o‘rganilgan. Bunda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudning vazifalari ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: sud hokimiyati, konstitutsiyaviy sudi, sudya, yuridik shaxslar, shikoyat, sudyalik kasbi, sudyalar oliy kengashi, davlat organlari, mansabdor shaxslar.

Jamiyatning evolyutsion rivojlanishidan kelib chiqayotgan hayotiy zarurat, xalqaro huquq maydonida sodir bo‘layotgan ayrim jihatlar, o‘zaro tiyib turish prinsiplarida ko‘zga tashlanayotgan darz ketishlar, har doim huquqiy islohotlar takomillashtirilib borilishini anglatadi.

Yuqoridagi omillar esa har bir mintaqa davlatlariga turli ko‘rinishlarda o‘z aksini bera boshlaydi. Xalqaro huquq munosabatlaridagi shu kabi omillar, bularga tayyor bo‘lmagan mamlakatlarga nisbatan o‘z ta’sir kuchini siyosiy, geosiyosiy, huquqiy va boshqa vositalar ta’siri doirasida namoyon qilish ehtimolidan holi emas.

Shu bois milliy qonunchiligimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ham shular jumlasidan sanaladi. Oliy yuridik kuchga ega bo‘lgan bosh Qomusimiz sanalgan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini qabul qilishga 2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan referendumda fuqarolarimizning 90,21 foizi tomonidan yoqlab ovoz berildi.

Konstitutsiyamiz moddalari soni 128 tadan 155 taga, normalar soni esa 275 tadan 434 taga oshdi. Ya’ni, asosiy qonunimiz matni, mazmuni 65 foizga ortdi va O‘zbekiston xalqi takliflari asosida yangilandi. Bu amalga oshirilgan yangilanishlarda davlat hokimiyati tizimining boshqa tarmoqlari singari adolat qo‘rg‘oni sanalgan mustaqil sud hokimiyati kafolatlari yana-da mustahkamlandi.

Jamiki insoniyat doimo umidvorlik, ishonch tuyg‘usi bilan yashaydi. Bu esa jamiyatda ne chog‘lik adolat barqarorligi bilan belgilanadigan omillar sirasiga kiradi. Adolat prinsiplarining tizimli buzilib borishi shu huquqiy makon ta’siri ostida istiqomat

qiluvchi fuqarolar va yuridik shaxslar faoliyatida, turmush tarzida quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

birinchidan, aholida norozilik kayfiyatining ortib borishiga olib keladi;

ikkinchidan, qonunlarga hurmatsizlik, huquqiy nigilizm, vandalizm rivojlanishi, (ko‘cha qonunlari mualliflari) va ijrochilari unib chiqishini kuchaytiradi;

uchinchidan, qonunlar ijrosidan, qarorlardan belgilangan tartibda qanoatlanmagan qatlamda kelajakka nisbatan ishonchsizlik kuchayib, natijada migratsion ko‘chishlar ortishi (kosmopolitizm) sabablaridan biriga aylanadi;

to‘rtinchidan, ayrim tarmoqlarda uchraydigan quyi, yuqori, vertikal ko‘rinishdagi korrupsion omillarning rivojlanishi ortadi.

beshinchidan, qonun ustuvorligi yoki sudlar mustaqilligi to‘liq kafolatlanmagan yurtlarga investitsion oqimning kirib kelishi ham susayadi.

Yuqorida sanab o‘tilgan ayrim illatlarning ortib borishi kuzatilganda, aholi o‘rtasida ma’lum ma’noda sud hokimiyati mustaqilligi prinsiplariga nisbatan turli ko‘rinishdagi ayrim ta’sir maydonlari ehtimoli mavjud degan qarashlarning shakllanib borishiga ham sabab bo‘lishi mumkin.

Eski va yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyalari taqqoslanganda sudlar faoliyatiga tegishli bo‘lgan 11 ta modda qamrab olingan bo‘lsada, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda chinakam sud hokimiyati mustaqilligining huquqiy kafolati mustahkamlab qo‘yildi. Yigirma uchinchi bob sud hokimiyati sifatida 130-moddadan 140-moddalargacha bo‘lgan qismni o‘z ichiga oladi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda sud hokimiyati borasidagi meyorlarning ayrim farqli jihatlari, sudlar mustaqilligi va shaffofligiga qaratilganligi, sud hokimiyati o‘zining ichidagi bo‘linishlar, ya’ni sud ishlarini yuritish yo‘nalishlarning har biri kafolatlanganligi bilan yanada ahamiyatlidir.

Umumxalq ovozig-a-referendum natijalariga ko‘ra endilikda Konstitutsiyamizda nafaqat sud hokimiyati, balki butun bir davlatchilikning huquqiy barqarorligi, ochiqligi, Konstitutsiya talablari darajasida yuritilib borilayotganligini aniqlash, tahlil qilish O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi zimmasidagi vazifalardan biri sifatida mustahkamlandi.

Bular esa o‘z navbatida Konstitutsiyamiz 111-moddasi tartibida tegishli asoslar mavjud bo‘lgan hollarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi bilan bamaslahat qabul qilgan qarori asosida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senatini tarqatib yuborilishigacha bo‘lgan omillar bilan ham mustahkamlab o‘tildi.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi O‘zbekiston Respublikasi qonunlarining va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari va farmoyishlarining, hukumat, mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasi davlatlararo shartnomaviy va boshqa majburiyatlarining O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiqligini aniqlashi belgilab qo‘yilgan. Buning o‘zi ham Konstitutsiyada davlat hokimiyatining boshqa tarmoqlari faoliyati kafolatlanganligi singari, sudlarning mustaqilligi, faqatgina Konstitutsiya va qonunlar ustuvorligi prinsiplaridan og‘ishmasligini qat’iy belgilaydi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolanganiga qadar – O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi tomonidan amalga oshirilishi nazarda tutib o‘tilayotgan vazifalar mamlakatimizning xalqaro huquq munosabatlariga kirishishida ham yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Bular esa yuqorida to‘xtalib o‘tganimiz singari xalqaro huquq maydonida ko‘plab qabul qilingan va qator davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilingan huquq meyorlarining, o‘zaro tiyib turish prinsiplarining tan olinmaslik holatlari yuz berayotgan bir pallada milliy manfaatlarimizdan og‘ishmasdan borishimizda, huquq ijodkorligimizda yetakchi o‘rin tutadi.

Yangi Konstitutsiya asosida davlatchilik mezonlarini mustahkam tutib turish borasidagi jihatlardan yana biri ham Konstitutsiyaviy sud sudyalarining qayta saylanish huquqisiz 10 yillik muddatga saylanishidir. Bu har qanday ehtimoliy Konstitutsiya normalariga zid bo‘lgan omillarning oldini olishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz bilan fuqarolar va yuridik shaxslarga yana bir adolat eshigi ochib berildiki, bu ham bo‘lsa agar sud orqali himoya qilishning boshqa barcha vositalaridan foydalanib bo‘lingan bo‘lsa, sudda ko‘rib chiqilishi tugallangan muayyan ishda sud tomonidan o‘ziga nisbatan qo‘llanilgan qonunning Konstitutsiyaga muvofiqligi to‘g‘risidagi shikoyat bilan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudiga murojaat qilishga haqliligidir.

Shu o‘rinda, davlatchilik asosini belgilab beruvchi Oliy yuridik kuchga ega bo‘lgan hujjat O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining chinakam himoyachisi Konstitutsiyaviy sud ekanligini alohida ta’kidlab o‘tishimiz lozimdir.

Har bir jamiyatda ham adolat tizimli barqaror bo‘lishi, institutsional yo‘lga qo‘yilganligi, sud hokimiyati mustaqilligi bilan chambarchas bog‘liq jarayonlar sanaladi. Sudyalik kasbi dunyoning eng rivojlangan ko‘plab mamlakatlarida nomzodning nasl-

nasabigacha bo‘lgan surishtiruvlarni talab etadigan jarayonlardan biri sanaladi. Jumladan, Yaponiya davlati misolida ham buni ko‘rishimiz mumkin.

Shunday ekan, yuqoridagi tamoyillarning eng maqbul va samarali yo‘llarini yanada izlab topish va yechimi sifatida Konstitutsiya darajasiga olib chiqilib O‘zbekiston Respublikasida Sudyalar oliy kengashi sudyalar hamjamiyatining mustaqil organi sifatida mustahkamlab qo‘yildi.

Bu esa eng samarador yechim sifatida, ya’ni sudyalarni tanlash, ular faoliyatining monitoringini yuritish bo‘yicha adolat maktabi sifatida maydonga chiqdi. Sudyaning xolisligi faqatgina qonunlar asosida ish yuritishi boshqa har qanday ko‘rinishdagi ta’sirlarga berilib ketishi yoki byurokratik ta’sirlarga tushgan chog‘da ham uning kelgusi faoliyati istiqbolini faqatgina shaffof mezonlarga asoslangan tizim bo‘lgan Sudyalar oliy kengashi belgilaydi. Shu o‘rinda yana bir O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga murojaat etib o‘tishimiz o‘rinli va shartdir. Konstitutsiyamiz 136-moddasi mazmun mohiyatidan og‘ishmagan sudya daxlsizligi tom ma’noda kafolatlab berildi.

Yangi kiritilgan tamoyillar doirasida sudyalar muayyan ishlar bo‘yicha hisobdor bo‘lmashligi, barcha masalalarda sudyalarning qonunlarga asoslangan holda mustaqil ish yuritishining kafolatlaridan biri bo‘lgan bo‘lsa, yana bir jihati shundaki, ayrim islohotlar yoki huquqiy o‘zgarishlar negizida kelib chiqadigan va sudyalar qarorlari bilan bog‘liq anglashilmovchilik va hisobdorliklarning yechimi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Sudyalar oqni oq, qorani qora deydigan, muhtaram yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’biri bilan ko‘p bor e’tirof etiladigan halollik vaksinasi tarqatuvchilari sifatida jamiyatning oldi qatorida turadigan kuch desak ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz.

Inson qadri ulug‘lanayotgan jamiyatning, davlatning bosh mezoni odil sudlov tizimiga erishish sanaladi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasida ko‘plab vakolatlarning sudlarga olib berilayotganligi faqat va faqat inson qadrini qaror toptirish yo‘lidagi say-harakatlardir. Bu borada fikrimizni yangi qabul qilingan Konstitutsiyamiz moddasi mazmun mohiyati bilan yakunlashni lozim topdik. “Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas’uldirlar.”